

Firenze 14. Febbrajo 1877

Cu.^{le} Signore

Mi è grato annunziare a
 V. S. Illmo: che quest' Accademia
 nella sua generale Adunanza pri-
 vata del di 11. corrente, secondando
 i voti espressi dall' egregio Comitato
 ordinatore, cui Ella degnamente
 presiede, pel terzo Congresso Ene-
 logico italiano, nella lettera del di
 26. gennaio decap, ha stanziato
 l'assegnamento di L. 700 come con-
 tributo per le spese di quel Congresso,
 e L. 700 pel conferimento di un pre-
 mio pel programma in quella lette-
 ra proposto.

Nel rimetterle qui unito il
 programma pel Concorso, e il mandato
 per lo stanziato assegnamento, mi
 pregio seguarmi con ogni ossequio

Il Segretario generale
 E. Hubieri

Cu.^{le} Sig. Cav. G. S.
 Ubaldo Peruzzi
 Presidente del Comitato Ordinatore
 pel terzo Congresso Eneologico Italiano
 in Firenze